

TALABA-QIZLARNING IJTIMOYIY FAOLLIKI VA LIDERLIK SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH

Sayfudinova Djamila Badridinovna

Samarqand davlat veterinariya medisinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Ijtimoiy -gumanitar fanlar, jismoniy madaniyat va sport kafedrası. Universitet Xotin-qizlar
maslahat Kengashi raisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17623134>

***Annotasiya.** Maqolada talaba-qizlarning oliy ta'lim muassasalaridagi ijtimoiy faolligi va liderlik salohiyatini rivojlantirish masalalari nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Huquqiy, pedagogik va psixologik asoslar ko'rib chiqilgan. Universitetlarda amalga oshirilayotgan dastur va loyihalardan misollar keltirilgan.*

***Abstract.** This article analyzes the social activity and leadership potential development of female students in higher education institutions from a theoretical and practical perspective. Legal, pedagogical, and psychological foundations are discussed, with examples from programs and projects implemented in universities.*

***Annotasiya.** V statye proanalizirovaniy voprosy sotsialnoy aktivnosti i razvitiya lidereskogo potentsiala studentok v uchrejdeniya vysshhego obrazovaniya s teoroyeticheskoy i prakticheskoy tochki zreniya. Rassmotreny pravovyye, pedagogicheskik i psixologicheskkiye osnovy, provedeny primery programm i proyektov, realizuyemyx v universitetax.*

***Kalit so'zlar:** Talaba-qizlar, ijtimoiy faollik, liderlik, oliy ta'lim, gender tenglik*

***Keywords:** female students, social activity, leadership, higher education, gender equality*

***Klyuchoviye slovo:** Studentki, sotsialnaya aktivnost, liderstvo, vysshheye obrazovaniye, gendernoye ravenstvo.*

Kirish

Bugungi globallashuv va ijtimoiy rivojlanish sharoitida yoshlar, xususan talaba-qizlarning jamiyat hayotida faol ishtiroki muhim ahamiyat kasb yetadi. Gender tenglikni ta'minlash va yoshlarni yetakchilik ko'nikmalari bilan ta'minlash oliy ta'lim tizimining strategik vazifalaridan biridir. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi va liderlik salohiyatini rivojlantirish jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun asosiy omillardan biridir. Oliy ta'lim muassasalarida bu jarayonlarni tartibga solish va qo'llab-quvvatlash muhimdir.

Talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi va uning ahamiyati

Talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi jamiyatning barqaror rivojlanishi, innovasion tashabbuslarning amalga oshirilishi va gender tenglikni kuchaytirish bilan chambarchas bog'liq. Ularning ijtimoiy faolligini baholash ko'rsatkichlari quyidagilar: universitet va fakultet kengashlarida ishtirok, tashabbuskorlik va loyihalarda qatnashish, mentorlik va ko'ngilli faoliyatda qatnashish. Nazariy jihatdan, talaba-qizlarning faolligi ularning shaxsiy rivojlanishiga, liderlik ko'nikmalarini shakllantirishga va jamiyatda ijtimoiy mas'uliyatni anglashga yordam beradi (Ahmedova, 2021; Rasulova, 2020).

Liderlik salohiyatini shakllantirishning nazariy asoslari

Liderlik salohiyatini rivojlantirish ikki asosiy yo'nalishda amalga oshiriladi: shaxsiy va ijtimoiy. Shaxsiy yo'nalishda qaror qabul qilish qobiliyati, mas'uliyatni his qilish va tashabbuskorlik, vaqtni boshqarish ko'nikmalari muhimdir. Ijtimoiy yo'nalishda esa jamoa bilan samarali ishlash, ijtimoiy loyihalarni boshqarish, kommunikasiya va muzokara ko'nikmalari etakchilik salohiyatini rivojlantiradi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talaba-qizlarning liderlik salohiyatini rivojlantirish uchun universitetlarda mentorlik tizimi, tashabbuskorlik klublari va psixologik qo'llab-quvvatlash samarali mexanizmlardir (Karimova, 2019).

Oliy ta'limda talaba-qizlarning faolligini oshirish mexanizmlari

Oliy ta'lim muassasalarida talaba-qizlarning faolligini oshirish mexanizmlari quyidagilar:

1. Mentorlik va murabbiylik dasturlari – tajribali o'qituvchilar va yetakchi ayol mutaxassislar tomonidan yo'naltirish.

2. Ijtimoiy loyihalar va tashabbuslar – talaba-qizlarni ilmiy va ijtimoiy loyihalarda qatnashishga jalb yetish.

3. Psixologik qo'llab-quvvatlash – stereotiplarni yengish, o'z qobiliyatiga ishonchni oshirish.

4. Jamoatchilik faoliyatida ishtirok – universitet kengashlari, klublar, yoshlar ma'naviyatini yanada yuksaltirishda besh muhim tashabbus doirasidagi to'garaklar, 'Zulfiyaxonim qizlari', 'Qizlarjon', 'Lider qizlar' klublari, ilmiy anjumanlar va tanlovlar orqali.

Tavsiyalar

1. Oliy ta'lim muassasalarida talaba-qizlar uchun maxsus mentorlik va psixologik qo'llab-quvvatlash dasturlarini kengaytirish.
2. Tashabbuskorlik klublari va startap loyihalarini rag'batlantirish.
3. Xalqaro hamkorlik plvtformalariga jalb qilish orqali qizlarning pdo'bal yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish.
4. Gender tenglik bo'yicha seminar va treninglarni muntazam o'tkazish.

Xulosa

Talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi va liderlik salohiyatini rivojlantirish oliy ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishidir. Bu nafaqat ularning shaxsiy muvaffaqiyatiga, balki jamiyatda gender tenglik, ijtimoiy mas'uliyat va innovation fikrlar kuchayishiga xizmat qiladi. Oliy ta'lim muassasalarida mentorlik dasturlari, tashabbuskorlik klublari va psixologik qo'llab-quvvatlash tizimi yanada rivojlantirilishi zarur.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning YuNESKO Bosh konferensiyasi 43-sessiyasining ochilish marosimidagi nutqi. (30.10. 2025). www.prezident.uz
2. Ahmedova, L. (2021). Talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi: nazariy va amaliy jihatlar. Toshkent: Fan.
3. Anorqulova, O. N. K. (2021). Interpretation of the concept of father in some oral and written sources. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES, 2(07), 20-24.
4. Rasulova, M. (2020). Oliy ta'limda gender tenglik va liderlik. Samarkand: SamDU.
5. Karimova, D. (2019). Mentorlik tizimi va talaba-qizlarning liderlik salohiyati. Pedagogika ilmiy jurnali, 5(2), 45–53.